

STUDY OF THE PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF MARITIME TRANSPORT IN AZERBAIJAN IN THE CONDITIONS OF THE INNOVATIVE VECTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Bagirov E.

*Deputy Chairman of the Board, State Maritime and Port Agency under the Ministry of Digital Development and Transport of the Republic of Azerbaijan.
PhD in Economics
Associate Professor, State Maritime Academy of Azerbaijan*

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА АЗЕРБАЙДЖАНА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Багиров Э.А.

*Заместитель председателя правления, Государственное морское и портовое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.
Кандидат экономических наук
Доцент, Государственная морская академия Азербайджана
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7495287>*

Abstract

The article describes the relevance of studying the features of the functioning and development of maritime transport in the Republic of Azerbaijan. Trends in the development of the industry indicate that its development is directed according to an innovative scenario. The current state of transportation in the country's maritime transport is described, as well as the main characteristic features of the functioning of the industry, which require the accelerated introduction of innovative technologies. The article also provides examples of the introduction of technological innovations on various types of ships of the navy. The key directions of development of innovative transport technologies are described.

Аннотация

В статье приводится описание актуальности исследования особенностей функционирования и развития морского транспорта республики Азербайджан. Тенденции развития отрасли свидетельствуют о том, что ее развитие направлено по инновационному сценарию. Описаны текущее состояние перевозок на морском транспорте страны, а также основные характерные особенности функционирования отрасли, требующие ускоренного внедрения инновационных технологий. Также в статье приведены примеры внедрения технологических инноваций на различных видах судов морского флота. Описаны ключевые направления развития инновационных транспортных технологий.

Keywords: sea transport of Azerbaijan, seaport of Baku, innovations, innovative project.

Ключевые слова: морской транспорт Азербайджана, морской порт Баку, инновации, инновационный проект.

Транспорт, наряду с такими инфраструктурными сферами экономики страны, как энергетика, связь, образование, здравоохранение, удовлетворяет первичные потребности жизнедеятельности общества, играя важную роль в достижении социальных, экономических, внешнеполитических других приоритетов государства. Для достижения целевых показателей развития транспортного комплекса порта и снятия транспортных инфраструктурных ограничений развития экономики страны необходимо обеспечить опережающее развитие транспортного комплекса.

Современная транспортная система Азербайджана, начала свое развитие с середины XIX - го века освоением и развитием нефтедобычи в Азербайджане. Нефтедобыча, нефтепереработка, и соответственно, задачи по доставке их производителю и потребителю играют главную роль в развитии современной транспортной системы страны.

Баку, являющийся отправной точкой всех морских путей Азербайджана, одновременно является самым крупным портом Каспия. Из Баку выходят маршруты в Астрахань, Махачкалу, Центральную Азию, Иранский порт Энзели. Азербайджан имеет выход в мировой океан по маршруту Каспийское море - Волга - Волго - Донской канал - река Дон - Азовское море. Наряду с Волго - Донским каналом, суда Азербайджана имеют возможность выхода в мировой океан через Волго - Балтийский и Беломорско - Балтийский каналы.

Железнодорожная паромная переправа Баку - Туркменбаши, Баку - Актау и Баку - Бекдаш связывает два берега и осуществляется за 11 часов. По Каспию также осуществляется перевозка нефти в танкерах. Зимой северная часть Каспия замерзает, в силу чего движение по маршруту Баку - Астрахань прекращается. В этом случае большинство судов, следовавших по этому маршруту, перевозят грузы

в порты, расположенные на берегах Черного и Средиземного морей, и этим генерируют в бюджете Азербайджана значительные поступления.

За счет увеличения объема добычи газа из месторождения Шахдениз увеличились объемы природного газа, поставляемого через Южнокавказский трубопровод по маршруту Баку - Тбилиси - Эрзурум, в результате чего был газа газопроводной зафиксирован рост транспортировки природного газом транспортной системой на 11,0 % [1].

В январе - августе 2016 года объем грузоперевозок по транспортному сектору Азербайджана возрос на 10,6 %, грузопоток - на 18,9 %. По данным Госкомитета по статистике транспортными средствами Азербайджана перевезено 119,3 млн т грузов, из которых 46 % выпадает на долю автомобильного транспорта, 32,1 % - трубопроводов, 15,6 % - железной дороги, 6,3 % - морского транспорта [2]. По данным агентства "Интерфакс - Азербайджан" морские порты Азербайджана в первом полугодии 2016 года перевалили 4,08 млн тонн грузов, что на 15 % меньше аналогичного периода годом ранее. При этом международных транзитных грузов было обработано около 3,8 млн тонн или 92,4 % от общего объема. Доля местных грузов составила 7,6 %. Стоит отметить, что в 2015 году в морских портах Азербайджана (Баку, Астара, Ленкорань и Сумгайыт) было обработано 8,55 млн тонн грузов. Наибольшим портом является Баку, который имеет 17 причалов (5 предназначены для транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов, 10 - для перевозки леса и других грузов, 2 - пассажирских).

Развитие инновационных технологий на морском транспорте может быть осуществлено по следующим направлениям:

Вид судна	Особенности судов	Инновационные проекты
Грузовой флот	Основное транспортное перевозки между континентами, основная доля перевозок, средняя грузоподъемность сухогруза 3,5-5 тыс. т. Большой расход топлива.	Устройства энергосбережения при установке основной / каждый двигатель судна, нагарообразования, улучшение экологии
Пассажирский флот	Разнообразие маршрутов следования по дальности и числу пассажиров (круизные пропускной способностью - системы ДЛЯ лайнеры, дальний пассажирский флот).	Промышленные устройства с большой пропускной способностью – системы для судов, имеющих большое количество энергопотребителей (2-3 основных двигателя + 1-2 котла).
Специальный флот	Буксиры, паромы, плавучие краны, земснаряды для углубления прокладки трасс под водой	Системы контроля расхода топлива, системы каналов, энергосбережения, устанавливаемые на двигателях

В настоящее время в экономике Азербайджана взят курс на реализацию инновационных проектов по развитию военно - промышленного комплекса , сельского хозяйства, прокладке новых транспортных коммуникаций, освоению космических систем связи, вводу в эксплуатацию новых промышленных предприятий.

В сфере транспортных перевозок особое место отводится проекту создания торговом порту зоны свободной торговли в Бакинском международном мор (БММТП). Идея заключается в том, чтобы создать вокруг нового порта в Аляте, в 70 км южнее

- при создании транспортных средств (морские и речные транспортные суда, и суда обеспечивающих видов флота);

- при создании транспортной инфраструктуры (порты, терминалы, подходные каналы, подъездные пути и т.д.);

- при создании технологий по управлению транспортными процессами;

при создании НОВЫХ транспортных технологий (современные транспортно - технологические схемы доставки грузов и т.д.) [3].

Ведущие позиции в обеспечении регулирования морского транспорта с целью повышения его экологичности, безопасности, производительности принадлежат технологическим инновациям. Международные конвенции создают стимулы для конструирования более энергоэффективных судов, с двойным корпусом для снижения риска разливов нефти и постепенным снижением выбросов серы, что актуально для Азербайджана.

Морской транспорт играет значимую роль при перевозке грузов и пассажиров. В связи с этим одним из приоритетных направлений является внедрение энергосберегающих устройств на морские суда, что позволит снизить расход топлива, нарастить ресурс двигателя, сократить выброс серы и прочих вредных веществ в окружающую среду, сгладить зависимость от некачественного топлива.

Морской транспорт имеет ряд особенностей функционирования, прежде всего, по видам перевозок, в связи с чем актуальной является разработка инноваций для грузовых, пассажирских и специальных судов. Выбор инновационных проектов определяется типом судна и его назначением (табл.1). Таблица 1 - Виды технологических инноваций на морском транспорте [4]

Баку, не только транзитное, но и экономическое оживление. Следует отметить, что Алят - крупный транспортный узел, откуда расходятся железные и автомобильные дороги Азербайджана в направлениях Север - Юг и Запад - Восток. Здесь же возводятся промышленные гиганты, в том числе и нефтеперерабатывающие. Здесь же возводятся новые промышленные гиганты, нефтеперерабатывающие. До конца 2016 года в Аляте будет построен новый Ro Ro терминал, который сможет осуществлять перевалку крупногабаритных грузов, въезд которых

сегодня в черту города на автомобильном транспорте создает серьезные проблемы. Строительство БММТП даст возможность порту принимать до 10-11 млн т грузов и обрабатывать до 50 тыс. контейнеров ежегодно, что позволит говорить о настоящем транспортном коридоре. Реализация второго этапа проекта, предусматривающего строительство трех грузовых причалов, позволит увеличить мощность до 17 млн т грузов и 150 тыс. контейнеров [2].

Кроме того, обсуждаются вопросы стабильности и безопасности, создания нового оборудования, воздействия изменений окружающей среды на порты. Информационные технологии и портовые операции, другие важные вопросы.

Для повышения комплексной безопасности и устойчивого развития, и функционирования транспортной системы необходимо обеспечить надежность и безопасность функционирования морского транспорта:

- достичь современных мировых стандартов в области обеспечения безопасности инфраструктуры в портах, современных мировых стандартов в области обеспечения безопасности мореплавания (включая бесперебойное ледокольное обеспечение в замерзающих портах по направлению к Астрахани и пересмотр нормативно - правовой базы и организации работ ледокольного флота с учетом климатических и географических условий);

- повысить эффективность противодействия террористическим атакам, сформировать систему охраны и антитеррористической защищенности соответствии с требованиями Международной морской организации;

- обеспечить защиту объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства

- обеспечить безопасность функционирования морской ПОРТОВОЙ инфраструктуры при воздействиях техногенного и природного характера.

Инновационные проекты в указанных сферах позволят повысить уровень производительности, эффективности, экологичности безопасности судоходства на морских путях, подходных каналах и в акваториях портов, снизить количество аварийных случаев на морском транспорте и минимизировать их последствия.

Список литературы:

1. Водный транспорт Азербайджана .[Электронный ресурс] - Режим доступа : http://www.azerbaijans.com/content_788_ru.html
2. Бакинский центр интеллектуального управления транспортом. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.azerbaijans.com/content_1677_ru.html
3. Буянова Л.Н., Лазарев А.Н. Инновации как фактор повышения конкурентоспособности морского флота // Вестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова , 2012 - №1 (13)
4. Энергосбережение и инновационные транспортные технологии. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://intranstech.com/> , <http://intranstech.com/articles/mmt/energoberezhnie-i-innovacionnye-technologie.html>